

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 416 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darolarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darolarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darolarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari 198 Salomov Abdurasul Axmadovich</p> <p>Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi 201 Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaeva Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev</p> <p>Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari..... 205 Sojida Safarova Saxadin qizi</p> <p>Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida..... 207 Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</p> <p>Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish 210 Xoldorova Mashxura G'ulomovna</p> <p>Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов 214 Нурбаев Бахтиёр Шириневич</p> <p>Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari..... 217 To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna</p> <p>Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati 223 X. Xalilova, N. Niyazova</p> <p>Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response 227 Makhmudova Ugiloy Bakhtiyorovna</p> <p>Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments 230 Turumova Marjona Bakhodirovna</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati 233 Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi</p> <p>Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari 236 Sultanov Xaytboy Eraliyevich</p> <p>Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari 241 Umarov Qobiljon</p> <p>Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari 245 Jannazarova Juldizxan Aliiyar qizi</p> <p>Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish 250 Allaberdiyeva Zebinisobegim Ismoiljon qizi</p> <p>Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek 253 Khaydarova Guzalkhon</p> <p>Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollor 256 Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna</p> <p>Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi 261 N. Nomozova, A. Muxamadiyev</p> <p>Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari..... 267 Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna</p> <p>Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli 272 Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi</p> <p>Algebra fanini o'rganishda talabaning xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari 277 Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi</p> <p>Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей 280 Бозорова Хулкар Одинакуловна</p>
-------------------------------------	---

Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284
Турикова Лазокат Машрабовна	
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar.....	296
Javohir Baxtiyorovich Shukurov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari.....	305
Holikulova Feruza Xasanovna	
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvorga ta'siri.....	309
Tosheva Sayyora Raxmonqulovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	314
Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi	
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari.....	318
Turdiyeva Navruza Sheraliyevna	
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish.....	323
Avazova Xidoyat Zafar qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni.....	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi.....	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfoqrafik va orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalarining mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalarining axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkiewa Munisa Shonazar kizi	

ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
Sultonova Nargiza Nigmatovna	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarining media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
Zaxiriddinova Shaxlo, Tufliyeva Roziya, Ismatullayev Javohir	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития	402
З. Ф. Азизова	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
Сагатова Диёра Абдулазиз кизи	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
Урабова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кизи	
Академический стресс и формирование механизма "Самообвинения" у студентов	412
Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза	

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Мирзаева Наргиза

Старший преподаватель,

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация: В статье рассматривается проблема эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. Также в работе обосновывается необходимость данного качества и его значение в успешной социализации личности ребёнка.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, личность, социализация, эмпатия, дошкольный возраст, психосоматика, эмоциональная сфера.

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda hissiy intellektning shakllanishi va rivojlanishi masalalari yoritilgan. Shuningdek, hissiy intellekt bola shaxsining muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvida muhim ahamiyat kasb etuvchi fazilat ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: hissiy intellekt, shaxs, ijtimoiylashuv, empatiya, maktabgacha tarbiya yoshi, psixosomatika, hissiy soha.

Abstract: The article addresses the problem of emotional intelligence in preschool children. In addition, the paper substantiates the necessity of this quality and its importance in the successful socialization of the individual.

Key words: emotional intelligence, personality, socialization, empathy, preschool age, psychosomatics, emotional sphere.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время очень большое внимание уделяется интеллектуальному развитию детей – существует множество программ раннего обучения: овладение счётом, чтением, английским языком с ранних лет. Однако давно уже доказано, что искусственное обучение не просто вредно для ребёнка, но и опасно. В погоне за собственными амбициями родители упускают такой важный аспект, как развитие эмоционального интеллекта (EI). И если с письмом, чтением и счётом всё довольно просто, то формирование эмоциональной сферы – это более сложный процесс, а потому он является важной составляющей гармоничного развития ребёнка. Целью данного исследования является изучение, при помощи теоретического анализа литературы, возможностей развития EI у детей дошкольного возраста, в частности, с момента осознанной идентификации как собственных эмоциональных состояний, так и состояний других людей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ и изучение специальной литературы, теоретическое обобщение. Как известно, без эмоций и чувств невозможно не только полноценное восприятие окружающего мира, но и полноценное общение. Одна из основных проблем детей XXI века – неумение непосредственно общаться как со взрослыми, так и со сверстниками. Современный ребёнок уже не может представить свою жизнь без гаджетов, компьютеров и планшетов. В этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. Как показывают наблюдения, к отрицательным моментам можно отнести то, что длительное времяпрепровождение за компьютером формирует у детей зависимость, что приводит к появлению таких нежелательных качеств, как низкая эмпатия и ответственность, сниженная эмоциональная отзывчивость и сопереживание, неумение контролировать свои эмоции и понимать чувства других людей. Все перечисленные качества связаны с недостаточным развитием важного набора навыков, составляющих так называемый “эмоциональный интеллект” (EI).

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

EI – это способность разумно относиться к чувствам – своим и чужим. Это подразумевает умение замечать, понимать и эффективно воздействовать на эмоции. Данный тип интеллекта не измеряется тестами IQ. Тем не менее EI помогает преодолевать трудности и успешно реагировать на различные ситуации, а также способствует установлению позитивных связей с окружающими людьми ^[1].

Эмоциональный интеллект (EI) – это совокупность навыков, связанных с управлением собственными и чужими эмоциями, а также способность использовать эмоции для направления своих мыслей и действий. Эмоции влияют на наше внимание, память и обучение, на способность строить отношения с другими людьми, а также на физическое и психическое здоровье. Развитие эмоционального интеллекта позволяет эффективно управлять эмоциями и избегать срывов, например, вследствие вспышек гнева.

Концепция EI существует уже несколько десятилетий. Она получила широкую известность благодаря книге 1995 года “Эмоциональный интеллект: почему он может значить больше, чем IQ”. Её автор, психолог Даниэль Големан, выделил пять основных компонентов EI: Самосознание: человек осознаёт, что он чувствует в конкретный момент, и понимает, как его настроение влияет на других. Само-регуляция: способность контролировать реакции на свои эмоции и учитывать возможные последствия перед импульсивными действиями. Мотивация: способность достигать целей, несмотря на негативные или отвлекающие эмоции. Сочувствие: способность понимать эмоциональное состояние других людей. Социальные навыки: способность управлять отношениями и понимать, какие формы поведения вызывают положительный отклик у окружающих.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эмоциональный интеллект у дошкольников может быть представлен как основа развития положительной адаптации и социализации в человеческом обществе. Чтобы у ребенка не было серьезных проблем с социализацией и оценкой окружающей действительности, его необходимо учить понимать, распознавать и проявлять эмоции (желательно положительные). В развитии эмоционального интеллекта у детей необходимо делать акцент на способности понимать чувства другого ребенка или взрослого, ставя себя на его место и переживая его эмоции. В первую очередь речь идет о развитии эмпатии, осознанного противостояния злу и проявления радости за другого. Целевой ориентир, затрагивающий развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, определяет следующие характеристики: “ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты” ^[3].

Почему EI важен для полноценного формирования и развития детей? Низкий уровень эмоционального интеллекта способен привести к закреплению комплекса качеств, называемого алекситимией. Алекситимия – это затруднение в осознании и определении собственных эмоций, что повышает риск возникновения психосоматических заболеваний у детей и взрослых. Таким образом, умение разбираться в собственных чувствах и управлять ими является личностным фактором, укрепляющим психологическое и соматическое здоровье ребенка. На опыте “проживания” своих чувств, наблюдения за своей реакцией ребенок учится понимать чувства других людей. Почему это важно? – понимание других способствует развитию коммуникативной компетентности – способности находить общий язык, устанавливать и поддерживать контакты; – развивается способность к эмпатии.

Принятие чужих чувств, осознанное сопереживание и сочувствие способствуют формированию тесной внутренней связи с родными и друзьями и являются неотъемлемой частью успешной семейной жизни в будущем; – понимание чувств других необходимо для формирования ответственности, так как позволяет прогнозировать последствия своих действий как для окружающих, так и для самого себя. Исследователи установили, что около 80 % успеха в социальной и личной сферах жизни определяется уровнем развития эмоционального интеллекта, и лишь 20 % – академическим интеллектом (IQ) – коэффициентом интеллекта, измеряющим степень умственных способностей человека. Наблюдения показали, что совершенствование логического мышления, академического интеллекта и кругозора ребенка еще не является залогом его будущей успешности в жизни.

Гораздо важнее, чтобы ребенок овладел способностями эмоционального интеллекта, а именно: умением контролировать свои чувства так, чтобы они не “переливались через край”; способностью сознательно влиять на свои эмоции; умением определять свои чувства и принимать их такими, какие они есть (признавать их); способностью использовать свои эмоции на благо себе и окружающим; умением эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие точки соприкосновения; способно-

стью распознавать и признавать чувства других, представлять себя на месте другого человека, сочувствовать ему; эмоциональный интеллект необходим для гармоничного развития личности ребенка и его способности к успешной адаптации во взрослой жизни^[7].

Эмоциональный интеллект связан со многими важными результатами для детей и взрослых. Дети с более высоким эмоциональным интеллектом лучше умеют концентрировать внимание, больше вовлечены в учебный процесс, имеют более позитивные отношения и проявляют большую эмпатию. Они также лучше регулируют своё поведение и получают более высокие оценки.

Г. Орме в своей статье “Эмоциональное мышление как инструмент достижения успеха” указывает, что EI можно развивать целенаправленно, с помощью комплекса мероприятий, и наиболее благоприятным периодом для этого является детский возраст. Опыт эмоционального отношения к миру, обретаемый в детском возрасте, весьма прочен и принимает характер установки^[2].

В первую очередь на него влияют уровень развития EI родителей ребёнка, а также особенности семейной системы воспитания, наличие постоянного круга людей, с которыми ребёнок выстраивает дружеские отношения, и наличие специальной среды, способствующей развитию эмоциональной компетенции ребёнка.

И. Н. Андреева к важным факторам развития EI относит наследственность, воспитание и окружающую среду^[1].

Д. Гоулман утверждает, что детство предоставляет наилучшие возможности для формирования EI^[4].

В дошкольном возрасте активизируются познавательные процессы в межличностном общении. Это тот период, когда ребёнок овладевает навыками человеческих взаимоотношений через общение с близкими людьми и через игровое взаимодействие со своими сверстниками. Такое общение особенно значимо в процессе становления эмоциональной сферы, что способствует развитию познавательных способностей ребёнка. У детей дошкольного возраста уже развиты некоторые виды эмоций, такие как зависть, гнев, страх, испуг, стыд, радость, любовь, смущение, застенчивость. В этот благоприятный для развития эмоционального интеллекта период можно прививать так называемые полезные эмоциональные привычки – навыки, связанные с переживанием и выражением эмоциональных состояний. В это время детей можно познакомить с различными способами снятия напряжения и управления своими эмоциями. Именно навыки, приобретённые в этот период, оказывают решающее воздействие на всю дальнейшую жизнедеятельность человека^[3, 8].

В каком бы возрасте взрослые ни начали заниматься развитием эмоционального интеллекта у ребёнка, алгоритм его формирования будет следующим:

- важно, чтобы знакомство с миром эмоций проходило постепенно, от простого к сложному;
- рассказывать ребёнку о чувствах и эмоциях, проговаривать их вслух, наглядно показывать эмоциональные проявления при помощи различных игр и бесед;
- учить распознавать переживаемые чувства и эмоции, предлагая сравнение противоположных по значению чувств (радость – печаль, гнев – ликование, зависть – восторг, тревога – спокойствие, ненависть – любовь и прочие), а также близких по значению чувств (скука – грусть, обида – злость, любовь – нежность, радость – восторг, счастье – блаженство, злость – раздражение и прочие);
- побуждать ребёнка самостоятельно выражать свои чувства и эмоции.

Взрослый, помогая ребёнку назвать свою эмоцию, осуществляет профилактику алекситимии; интересоваться, что чувствует ребёнок в различных жизненных ситуациях.

Также для развития эмоционального интеллекта можно использовать различные способы. К способам развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста можно отнести:

- сюжетно-ролевые игры (ролевые действия помогают ребёнку понять другого, учесть его положение, настроение, пожелания);
- трудовую деятельность (достижение положительного результата, радость за совместный труд с другими детьми, общий успех, чувство удовлетворения от совместной работы);
- произведения художественной литературы (сравнение себя с положительным героем, активное сопереживание ему);
- отрицательная оценка поведения и поступков отрицательного героя);
- творческую деятельность (развитие эстетических чувств, формирование чувства прекрасного;
- перенос понятия “красота” на поведение детей и людей)^[3, 9, 10].

Родитель для ребёнка – модель подражания. Когда ребёнок наблюдает за взрослым, он начинает понимать, как следует обращаться со своими чувствами. Ему важно видеть взрослого не только радостным и счастливым, но и уставшим, расстроенным, иногда разозлённым – иными словами, естественным. Поэтому для родителя важно в первую очередь не бояться быть “настоящим”, показывать свои чувства, чтобы ребёнок мог принять самого себя со всеми слабостями и особенностями. Однако зачастую родители сталкиваются с собственной эмоциональной закрытостью, что, конечно, влияет на развитие эмоционального интеллекта ребёнка. Взрослый не готов понимать и принимать эмоции ребёнка, потому что не распознаёт их в самом себе. Поэтому он стремится сделать всё, чтобы ребёнок вёл себя “хорошо” и спокойно – радовался тише, веселился сдержаннее. В данном случае истинное значение “хорошего поведения” – удобное поведение [5].

Подобное “спокойное” поведение блокирует чувства ребёнка. Он начинает понимать, что плакать, злиться, обижаться – плохо, и вытесняет такие чувства: сначала перестаёт их проявлять, затем – осознавать. Блокировка таких переживаний, как обида, страх, зависть, печаль, гнев, может привести как к проблемам в коммуникации, так и к нарушениям в психической сфере (психосоматические заболевания, депривация, навязчивые состояния, эмоциональные срывы, неожиданные страхи) [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, формирование и развитие эмоционального интеллекта определяет становление личности ребёнка в дошкольный период, обеспечивает продуктивность общения как со сверстниками, так и со взрослыми. Развитие эмоционального интеллекта у детей способствует достижению положительного характера социального самоопределения ребёнка и результативности его социальных притязаний. Эмоциональный интеллект сам по себе является навыком, который можно и необходимо развивать у детей с дошкольного возраста. Если создать оптимальный воспитательный микроклимат, ребёнок обязательно сформирует позитивный образ самого себя, разовьёт эмпатию и необходимые социальные навыки, характеризующие эмоциональный интеллект. Эти основные навыки развиваются на различных этапах дошкольного детства в соответствии с возрастными особенностями ребёнка. Это особенно важно, поскольку именно в дошкольный период закладывается понимание данной особой сферы – сферы эмоционального отношения к окружающим людям.

Список использованной литературы:

1. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии. Новополюк: ПГУ, 2011. 388 с.
2. Буянова А. Ю. Теоретические аспекты развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста // Образование и воспитание. 2015. № 3. С. 59-61.
3. Готтман Дж. Эмоциональный интеллект ребёнка: практическое руководство для родителей / Д. Готтман. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 272 с.
4. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. – М.: АСТ, 2009. 478 с.
5. Мирзаева Н. А., Шойимова Ш. С., Мирзаева Ш. Р. Влияние депривации на формирование и развитие личности ребёнка // “Педиатрия”. 2019. № 4. Тошкент. С. 113-116.
6. Мирзаева Ш. Р., Шойимова Ш. С., Мирзаева Н. А. Болаларда диққатсизлик ва гиперактивлик муаммоси // “Педиатрия”. 2019. № 4. Тошкент. С. 116-120.
7. Новикова Л. М. Эмоциональный интеллект и его развитие. <http://festival.1september.ru/articles/211278/>
8. Шойимова Ш. С. Особенности развития одарённых детей в дошкольном возрасте // Международный научно-практический журнал “Теория и практика современной науки”. Россия, г. Самара, 2016. № 5 (11). С. 1069-1075.
9. Шойимова Ш. С. Психолого-педагогические особенности развития самостоятельности детей дошкольного возраста // “Молодой учёный”. 2014. № 6 (65). Казань. С. 831-834.
10. Шойимова Ш. С., Мирзаева Ш. Р., Мирзаева Н. А. Болалик даврининг психологик хусусиятлари // “Педиатрия”. 2019. № 4. Тошкент. С. 105-110.
11. Mirzayeva N. A. Empathy Among Future Doctors: Advantages and Risks // International Journal of Formal Education. 2026-03. P. 97-100.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.